

MEDICAL SCIENCES

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАЗАХСТАНЕ

*Баттакова Ж.Е.,
Шакиров М.М.,
Абдираймов Б.А.,
Варзина Т.В.,
Кабланбекова Н.А.,
Бердибаева Г.С.,
Кореген Г.Т.,
Дуйсенова Р.Н.,
Абай Г.А.*

РГП «Республиканский детский реабилитационный центр «Балбулақ» Министерства здравоохранения Республики Казахстан

PROVISION OF REHABILITATION SERVICES TO CHILDREN WITH DISABILITIES LIVING IN KAZAKHSTAN

*Battakova J.,
Shakirov M.,
Abdiraimov B.,
Varzina T.,
Kablanbekova N.,
Berdibayeva G.,
Koregen G.,
Duisenova R.,
Abay G.*

The republican children's rehabilitation center "Balbulak", being under authority of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме реабилитации детей с ограниченными возможностями в специализированных учреждениях Республики Казахстан. В работе указываются основные направления работы республиканского центра, рассматриваются основные показатели деятельности, объем оказания реабилитационной помощи, применяемые базовые методы восстановительного лечения для поддержки детей с психо-неврологической патологией.

ABSTRACT

The article is devoted to the actual problem of rehabilitation of children with disabilities in specialized institutions of the Republic of Kazakhstan. The paper indicates the main directions of the work of the republican center, discusses the main performance indicators, the volume of rehabilitation assistance provided, the basic methods of rehabilitation treatment used to support children with psycho-neurological pathology.

Ключевые слова: реабилитация, церебральный паралич, климатотерапия, лечебная физкультура, механотерапия, биологически обратная связь (БОС), иппотерапия, физиотерапия, водолечебница.

Keywords: rehabilitation, cerebral palsy, climatotherapy, exercise therapy, mechanotherapy, biofeedback (BFB), hippotherapy, physiotherapy, hydrotherapy.

Введение. Детская инвалидность становится растущим глобальным приоритетом в области здравоохранения. Церебральный паралич (далее – ЦП), как основная причина инвалидности и преждевременной смертности вследствие неврологических нарушений в детском возрасте, была причиной 79% смертей в исследовании Западной Австралии, при этом 59% смертельных исходов были связаны с респираторными заболеваниями [1]. То есть респираторные инфекции являются наиболее распространенными непосредственными причинами смерти, при этом ЦП ухудшает дыхание и респираторную

гигиену. Исследования в странах Восточной Европы, развивающихся странах подчеркивают важность профилактики других инфекций, таких как ВИЧ, пневмония и менингит, а также тяжелой недостаточности питания для улучшения исходов ЦП. Следует отметить, что реабилитационная терапия для лечения физических нарушений при оптимизации подвижности детей с ЦП, может улучшить качество жизни и снизить риск смертности [2, 3].

По данным ВОЗ, реабилитация является неотъемлемой частью всеобщего охвата услугами здравоохранения и определяется как «комплекс меро-

приятый, направленных на восстановление функциональных возможностей человека и снижение уровня инвалидности у лиц с нарушениями здоровья с учетом условий их проживания». Реабилитация позволяет смягчить последствия, привести к минимуму или замедлить развитие инвалидизирующих широкого спектра патологических состояний, расходы на услуги по реабилитации следует рассматривать как инвестицию, приносящую отдачу как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества [4-12].

Республиканский детский реабилитационный центр «Балбулак» МЗ РК (далее – «Балбулак») создан постановлением Правительства РК от 26 июня 1996 года №804 при содействии Президента Детского фонда «Бөбек» Назарбаевой С.А. для реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы, психики, в том числе с ЦП, задержкой психо-речевого развития в возрасте от 1 года до 17 лет.

Данный Центр организован в г. Алматы на базе детского сада Совета министров Казахской ССР «Родничок», который был построен еще в 1981 году в экологически чистой природоохранной зоне высокогорного урочища «Медеу» для климатотерапии.

Предприятие оказывает специализированную комплексную лечебно-оздоровительную, медико-диагностическую, психолого-педагогическую и социально-адаптационную помощь детям с психоневрологической патологией. В «Балбулак» применяются различные методики коррекционной работы для формирования жизненных навыков, психо-эмоциональной коррекции, улучшения познавательной сферы, механотерапии, ортезирования, лечебной физкультуры, физиолечения, статокинезиометрии и иппотерапии, важным элементом является проведение игровых занятий, участие в концертных программах, флэшмобах, челленджах, спартакиадах и спортивных соревнованиях, в игровой форме дети начинают приобретать новые двигательные навыки и получают хорошие результаты.

Целью данного исследования явилось: обобщить профилактические вмешательства в предоставлении реабилитационных услуг, используемых в «Балбулак», для поддержки детей с ограниченными возможностями в Республике Казахстан.

Методы. В окончательный анализ были включены официальные данные статистического отчета «Балбулак» за 2020-2021 гг., а также информационные сведения из следующих статистических документов: форма № 001/у "Медицинская карта стационарного пациента", форма №30 «Сведения о медицинской организации», форма 14 «Отчет о контингентах больных, выбывших из стационара», форма №21 «Об использовании коечного фонда медицинских организаций, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь».

Проведена оценка услуги реабилитации для детей с ограниченными возможностями, изучалось использование основных компонентов, как базисная и симптоматическая медикаментозная терапия по показаниям, лечебная физкультура/ кинезотерапия, физиотерапия, занятия психолога, логопеда, трудо/эрготерапевта и дополнительных, как механотерапия, гидрокинезотерапия, БОС опорно-двигательная коррекция, иппотерапия, Монтессори терапия, занятия психолога, дефектолога, музыкотерапевта, занятия в кружках, воспитательные мероприятия у педагогов, других инструментов реабилитации.

Результаты. В РК численность детского населения составляет всего 5, 623 млн. детей. При этом детей инвалидов от 0 до 17 лет 94, 773 тыс. детей. Гендерное различие: мальчиков 52,572 тыс. детей, девочек 39,001 тыс. детей.

По оценкам, количество детей с диагнозом: Церебральный паралич в РК составляет 17,9 тыс. детей в 2021 г.; 19,0 тыс. детей в 2020 г.

В настоящее время глобальные потребности в услугах по реабилитации остаются в значительной мере не удовлетворенными, более 50% детей не получают необходимых им услуг по реабилитации.

Растущие потребности в реабилитации данного контингента пациентов «Балбулак» покрываются следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1. Количество пролеченных пациентов

Ежегодно около 900 пациентов с органическим поражением нервной системы проходят реабилитацию в «Балбулак» по республиканским квотам Министерства здравоохранения РК в рамках размещения объемов услуг по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального

медицинского страхования и бесплатно для населения. В 2017 г. прошли реабилитацию 842 пациента, в 2018 г. 911 пациентов, в 2019 г. 851 пациент, в 2020 г. 769 пациентов и в 2021 г. – 910.

За 2021 г. в стационаре «Балбулак» Министерства здравоохранения РК пролечено 910 пациентов, из них 881 в условиях круглосуточного стационара

и 29 дневного, что на 15% больше в сравнении с показателями 2020 г. Изучение показателя госпитализации по региональным особенностям показало, что госпитализация была доминирующей преимущественно из юго-западного региона Казахстана (рисунок 2). Так, наибольшее поступление пациентов отмечено из Алматинской области (179-20%), г.

Алматы (168-19%), г.Шымкент (87-9%), Кызылординской области (78-8%), Актюбинской области (49-5%). Наименьшие показатели в г.Нурсултан (2-0,2%), Костанайская область (5-0,5%), СКО (7-0,7%), Акмолинская область (10-1,1%), Карагандинская область (11-1,2%).

Рисунок 2. Объем оказания реабилитационной помощи по регионам РК, абс. ч.

Анализ данных по возрастам показал, что преимущественно проходят реабилитацию пациенты в возрасте от 1 до 14 лет (834-94,6%), дети подросткового возраста (47-5,3%). По целевым группам доминирует контингент от 7 до 14 лет (420-47,6%), при этом сельских 128, инвалидов 314; далее в возрасте от 3 до 7 лет (288-25,8%), среди них сельских 117, инвалидов 265; в возрасте от 1 года до 3 лет (126-14,3%), сельских 59, инвалидов 94.

В 2021 г. среди нозологических форм лидирующее место занимает ЦП 603-68,5% (2020 г.-620-80,6%), распределение по формам ЦП: двойная гемиплегия G80.0-25 (2020 г. -62), спастическая диплегия G80.1-152 (2020 г. -122), спастический гемипарез G80.2-165 (2020 г. -176), гиперкинетическая форма G80.3-103 (2020 г. -86), атактическая форма G80.4-125 (2020 г. -123), смешанная форма G80.8-33 (2020 г.-51).

На втором месте Последствия травм центральной нервной системы T90.5-117-13,3% (2020 г. -42-5,5%), на третьем месте Врожденные пороки развития центральной нервной системы 58-6,5% (2020 г. -21-2,7%), среди них: врожденная гидроцефалия Q03.8-30 (2020 г. -15), врожденная Денди-Уокера Q03.1-1 (2020 г. -0), врожденная аномалия мозга Q04.0-9, Spina bifida с гидроцефалией Q05.0-16 (2020 г. -5).

В сравнении с 2020 г., число детей с ЦП уменьшилось на 12,1%, но увеличилось число детей с последствиями травм головного и спинного мозга на 7,9%, а также увеличилось число детей с ВПР ЦНС на 3,8%.

Среди сопутствующей патологии на первом месте ОРВИ и болезни органов дыхания в 2021г. -30,3% (2020 г. -20,1%) и болезни глаз в 2021 г. -32,2% (2020 г. -32,5%). На втором месте эндокринные болезни (преимущественно связаны с нарушением питания, такие как дефицит или избыток

массы тела) 21,7% (2020 г. -14,08%). На третьем месте болезни системы крови (железодефицитная анемия) в 2021 г. 10,6% (2020 г. -12,0%).

Анализ работы койки за 2021 г. показал следующее: количество койко-дней составило 19 734 (2020 г. -16 104), работа койки 288 (2020 г. -268), среднее пребывание на койке 22,0 (2020 г. -21,0), оборот койки 14 (2020 г. -12,8).

Инструментальные обследования проведены с учетом риска реализации судорожного синдрома на фоне активной реабилитации, значительно увеличилось число детей, которым проведено ЭЭГ. Так, ЭЭГ мониторинг проведен 46 детям (2020 г.- 16), ЭЭГ рутинное проведено в 2021 г. 184 детям (2020г. -44).

По показаниям проведены консультации психиатра в 2021 г. 326 (2020 г. -406). Психиатр осматривает детей только в присутствии родителей в возрасте старше 3-х лет.

Всем нуждающимся детям оказана стоматологическая помощь в 2021 г. 1394 (2020 г. -1096), санировано 485 (2020 г. -371), профилактически осмотрено 811 (2020 г. -618), вылечено 485 (2020 г. -371), всего использовано пломб 1407: химических (компалюкс)-116, цемент-1082, светопломба(валус)- 209 (2020 г. -пломб 1144: химических(компалюкс) -28, цемент-940, светопломба(валус) -176). Среди нозологических форм лидирующее место занимает кариозное поражение зубов, средний кариес выявлен в количестве 906, глубокий кариес 16, пульпит 38, периодонтит 82, заболевание твердой ткани эмали, флюороз 101 (2020 г. -средний кариес выявлен в количестве 574, глубокий кариес 12, пульпит 27, периодонтит 78, заболевание твердой ткани эмали, флюороз 40).

Процедурный кабинет провел 371 в/м инъекций за счет лечения сопутствующей патологии (2020 г. -330) и инъекций препарата диспарт 196

(2020 г. -152). Увеличен охват детей со спастическими и спастико-гиперкинетическими формами церебрального паралича инъекциями ботулотоксина на 31 ребенка, количество флаконов препарата

диспорт увеличено на 27, в 2021г. 122 флакона (2020г. -95).

Количество проведенных физиопроцедур в комплексной реабилитации «Балбулак» представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Объем оказания реабилитации в кабинетах физиотерапии и водолечебницы

Виды лечения	2020			2021			
	Кол-ство больных	Кол-ство процедур	Кол-ство единиц	Кол-ство больных	Кол-ство процедур	Кол-ство единиц	
<i>Физиокабинет</i>							
1	Электрофорез	104	791	1582	122	957	1914
2	Транскраниальная микрополяризация	22	157	785	7	53	265
3	Биоптрон	68	343	1029	100	520	1415
4	Магнитотерапия	233	1812	3624	348	2796	5592
5	Дарсонваль	9	71	177,5	9	72	180
6	Ингаляции	72	372	744	90	446	892
7	СМТ терапия	68	547	3288	63	493	2958
8	Шунгитотерапия	688	5257	-	862	6896	-
9	Лазеротерапия	50	396	594	81	645	967,5
10	Галотерапия	688	5257	11104	862	6896	13792
<i>Всего проведено процедур</i>		2002	15003	22927,5	820	5982	14183,5
<i>Водолечебница</i>							
1	Ванна лечебная	34	175	338	77	377	754
2	Циркулярный душ	14	70	140	34	167	334
4	Гидромассажная ванна	32	158	316	69	335	670
5	Грязелечение	104	719	4314	18	140	840
6	Парафин	244	1781	8905	365	2785	13925
Всего детей		428	2903	14013	563	3804	16523

В 2021 г. всего проведено процедур физиолечения в количестве 5982 (2020-15003), пациентам в количестве 820 (2020 г. -2002), процедур водо-грязелечения в количестве 3804 (2020 г. -2903), пациентам в количестве 563 (2020 г. -428).

Обсуждение. Лечебная физическая культура (далее – ЛФК) применяется в «Балбулак», как основной компонент медицинской реабилитации пациентов с двигательными нарушениями в комплексе, метод направлен на снижение гипертонуса мышц, развитию способности к произвольному торможению, улучшению координации движений, увеличению амплитуды движений в суставах, стимуляции внутренних резервов.

В 2021 г. взято на ЛФК 868 (2020 г. -754), в комплексе реабилитационной терапии применялись такие методы, как: гидрокинезотерапия 108 (2021 г. -159), опорная рама 121 (2021 г. -109),

напольно-угловой позиционер 90 (2020 г.-91), боковой позиционер 56 (2020 г. -90), вертикализатор 103 (2020 г. -78), ходунки 78 (2020 г. -41), тренажер Гросса 228 (2020 г. -145), динамическая проприоцептивная коррекция - костюм «Гравистат» 44 (2020 г. -7), нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон «Фазтон» 114 (2020 г. -72), Лечебный костюм «Регент» 40 (2020 г. -8), Кабина для упражнений и подвешиваний КС тип 1- 673 (2020 г. -519), pedalный тренажер механический 164 (2020 г. -294), педало 480 (2020 г. -274), тренажер МОТО-мед 699 (2020 г. -495), тактильные доски 611 (2020 г. -414), лестница 592 (2020 г. -387), многофункциональный стол «Мануалекс» для выполнения комплексных упражнений для рук при реабилитации 537 (2020 г. -372), статические параподиум ALREN 14 (2020 г. -28), мобильное устройство для обучения ходьбе «Кенгуру» 50 (2020 г. -19), имитатор ходьбы 5 (2020 г. -40) (таблица 2).

Таблица 2.

Объем оказания реабилитации в кабинете лечебной физкультуры

Занятия ЛФК	2020	2021
Наименование	Количество	
Количество детей, взятых на занятия ЛФК	754	868
Из них не ходят	221	238
Количество занятий	14030	16677
Индивидуальная группа	506	686
Смешанная группа	233	284
Общая группа	256	295
<i>Использование оборудования в зале ЛФК</i>		
Опорная рама	109	121
Напольно-угловой позиционер	91	90
Боковой позиционер	90	56
Вертикализатор	78	103
Ходунки	41	78
Тренажер Гросса	145	228
Динамическая проприоцептивная коррекция - костюм «Гравистат»	7	44
Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон «ФАЭТОН»	72	114
Лечебный костюм РЕГЕНТ	8	40
Кабина для упражнений и подвешиваний КС тип 1	519	673
Педальный тренажер механический	294	164
Педало	274	480
Тренажер МОТОмед	495	699
Тактильные доски	414	611
Лестница	387	582
Гидрокинезотерапия 12 групп по 4 человека 5 дней	159	108
Многофункциональный стол «Мануалекс» для выполнения комплексных упражнений для рук при реабилитации	372	537
Статические параподиум ALREN	28	14
Мобильное устройство для обучения ходьбе «Кенгуру»	19	50
Имитатор ходьбы	40	5
<i>Использование оборудования в кабинете механотерапии</i>		
Аппарат ARTROMOT-K1 механотерапевтический аппарат для разработки тазобедренного и коленного сустава	79	38
Аппарат ARTROMOT-SP3 автоматическое устройство для разработки голеностопного сустава	194	82
Аппарат ARTROMOT-E2 моторизованный аппарат для пассивных движений локтевого сустава	52	11
Аппарат ARTROMOT-F прибор для мобилизации суставов руки, кисти	11	-
Детская беговая дорожка	509	250
Беговая дорожка электрическая Alexa	99	509
Велотренажер BC5430	389	209
Детский велотренажер	246	225
Многофункциональная кровать – массажер CM-300	-	-
Воздушный массажер для рук «Хендель»	604	649
Пневмомассажер конечностей «Лимфа-Э»	326	137

Кабинет механотерапии «Балбулак» укомплектован следующим оборудованием: *Artromot-K1* автоматическое устройство непрерывных пассивных движений (НПД), предназначенное для разработки коленного и тазобедренного суставов. Имеется чип карта для пациента, пульт дистанционного управления. Аппарат позволяет разрабатывать коленный сустав на вытяжение и сгибание в диапазоне 10/0/120 градусов, для тазобедренного сустава - в диапазоне 0/7/115 градусов, пациент может проходить терапию и на кровати и сидя на стуле. В 2021 г. проведено 38 процедур (2020 г. - 79). *Artromot-SP3* предназначен для разработки голеностопного сустава, аппарат может применяться

и на правом и на левом суставе, за счёт простого изменения конфигурации аппарата, пациент может проходить терапию и на кровати и сидя на стуле. Аппарат сообщает следующий объём пассивных движений голеностопному суставу: подошвенное сгибание 50/0/20/ градусов, инверсия/эверсия 40/0/20 градусов, пациенты взяты на реабилитацию по показаниям: ЦП, последствия травм, нейроинфекций, ОНМК, сопровождающиеся спастикой и тугоподвижностью в голеностопном, тазобедренном, коленном суставах деформации и ушибы сустава, противопоказания: острый воспалительный процесс в суставе; нестабильный остеосинтез, осте-

опороз; общие противопоказания для ЛФК: повышенная температура, кожные и инфекционные заболевания, тяжёлая умственная отсталость, не купированные судороги. В 2021 г. проведено 82 процедур (2020 г. -194). *Artromot-E2* является моторизованным аппаратом движений, используемый для непрерывных пассивных движений локтевого сустава. Перед началом терапии проводится тестирование пациента, определяется объем активных и пассивных движений, после чего составляется индивидуальная программа тренировок, продолжительность тренировки от 10 до 40 минут в зависимости от возраста и состояния больного. В 2021 г. проведено 11 процедур (2020 г. -52). *Массажер для рук «Handel»* принцип его работы основан на воздействии сразу двух факторов: вибромассажа и инфракрасного прогрева, такой массажер для рук способствует улучшению кровообращения, клетки кожи и внутренних тканей получают необходимое

количество кислорода, активизируется микроциркуляция питательных веществ. В 2021 г. проведено 649 процедур (2020 г. -604). *Беговая дорожка электрическая Alexa* позволяет проводить тренировку со скоростями от 2-х до 16-ти км/час. При этом можно изменять угол наклона полотна дорожки от 0 до 30°. Оптимальное время тренировки - 15-20 минут в начале курса занятий и 30-45 минут при достижении оптимального тренирующего режима (как правило, через 3 месяца от начала тренировок). На достигнутом тренировочном режиме занятия проводились ежедневно 1-2 раза в день, позволяют улучшить навык самостоятельной ходьбы, сформировать навык выносливости. В 2021 г. проведено 509 процедур (2020 г. -99).

Иппотерапия включена в программу реабилитации «Бабулак», разработан комплекс упражнений от 2 до 6 занятий, в 2021 г. иппотерапию получили 698 пациентов (2020 г. -651), количество процедур 2794 (2020 г. -2674) (таблица 3).

Таблица 3.

Распределение больных на иппотерапию по степени нарушения двигательной активности

№	Степень тяжести	Количество больных		Количество процедур	
		2020	2021	2020	2021
1	Тяжелая	93	111	388	555
2	Средняя	324	195	1228	875
3	Легкая	234	392	1058	1364
Всего		651	698	2674	2794

Применение метода иппотерапии отмечает положительный эффект как на психо-эмоциональный фон, так и физическое состояние. Активируется правильная физическая нагрузка на все группы мышц, усиливается кровообращение в тканях,

укрепляется костно-мышечный аппарат, снижается гипертонус, стимулируются структуры головного мозга, что позволяет восстановить двигательные рефлексы, развивать координацию и моторику (таблица 4).

Таблица 4.

Динамика состояния здоровья при иппотерапии

№	Наименование	Количество детей с динамикой	
		2020	2021
Объем движений			
1	Посадка	626	654
2	Спешивание	535	567
3	Дотягивание до предметов	539	659
Вестибулярные реакции			
1	Удерживание равновесия	517	534
Специальные упражнения			
1	Принятие И.П.(выпрямительные реакции)	525	547
2	Баллистические упражнения в цель(расчет)	514	553
3	Манипуляции с предметами(моторика)	513	548
Координация движений			
1	Изменение И.П. на ходу	597	625
Эмоциональная сфера			
1	Контакт с инструктором	584	602
2	Контакт с лошадью	586	621
3	Эмоциональная реакция на лошади (положител.)	586	624
4	Мотивация	571	608

В «Балбулак» применяется метод роботизированной ходьбы с биологически обратной связью *Роботизированная система «Локостейшн»* состоит из беговой дорожки, системы поддержки веса тела, позволяющей проводить двигательную тера-

пию у больных, которые не могут стоять или ходить, тренажера ходьбы LokoHelpPedago. Устройство Pedago направляет только стопы и позволяет больному активировать и корректировать положение колена и бедра, что гарантирует симметричный

и ритмичный характер ходьбы во время всего сеанса терапии. С помощью тренажера для ходьбы Pedago ноги пациента направляются по траектории физиологической ходьбы. Стопы пациента вставляют в специальные ортезы, фиксирующие голень и стопу таким образом, что стопа находится в позиции 90 градусов относительно голени. Во время локomotorной терапии, пациенты проходят через запуск так называемого «механизма ходьбы позвоночника» для восстановления своей способности прямохождения. В дальнейшем такая терапия приводит к полному восстановлению мобильности пациента. Активное выпрямление в коленном суставе, активное воздействие на подошву, активное разгибание бедра позволяют получить хорошие результаты. Роботизированная терапия на комплексе дает возможность проведения интенсивной локomotorной терапии с БОС. Электроды устанавливают на мышцы антагонисты. Во время сеанса можно оценить амплитуду мышечного сокращения и степень активности мышц. Всего в 2021 г. было взято 881 (2020 г. -769), проведено процедур в количестве 1683 (2020 г. -1430).

Метод применения стабиланализатора «Стабилан-01» используется для диагностики нарушений функций равновесия тела человека, патологии опорно-двигательного аппарата, для реабилитации двигательного-координационных нарушений. Во время обследования пациент находится на платформе стабилографа. Стопы исследуемого не должны выступать за определенные ограничители. Во время сеанса пациент не должен отрывать стоп от стабиллоплатформы. В процессе регистрации стабиллограмм с открытыми глазами обследуемый должен фокусировать взгляд на специальном маркере (круг с диаметром 5 см на дистанции 3 метра прямо перед глазами обследуемого). Данный маркер можно заменить соответствующим изображением на мониторе компьютера, в том числе, и с более близкого расстояния, но с сохранением угловых размеров. Суть метода стабиллографического исследования сводится к оценке биомеханических показателей перемещения человека при выполнении

произвольных движений с сохранением им вертикальной позы в положении стоя. Наряду с диагностическими применяют реабилитационные и развивающие тренажеры. Занятия на стабиллоплатформе позволяют улучшить реакцию равновесия, зрительно-моторную координацию, скорость и быстроту реакции. В 2021 г. взято 881, процедур проведено в количестве 1587 (2020 г. -769, процедур-480).

Все дети, прошедшие курс реабилитации в «Балбулак», выписаны с положительной динамикой, улучшением состояния (898-98,6%). Для оценки эффективности проводимой реабилитационной терапии проведена оценка функционального состояния по международным критериям, параметрам и инструментам с доказанной валидностью и надежностью, позволяющие оценить степень нарушений биосоциальных функций, реабилитационный потенциал, объем, тактику и этапность реабилитационных мероприятий (таблица 5).

Система классификации больших моторных функций (GMFCS) оценивает состояние самостоятельных двигательных способностей, с особым акцентом на умении сидеть, ходить и передвигаться у ребенка с ЦП с учетом возрастного периода. Содержит 5 возрастных групп (до 2 лет, 2-4 года, 4-6 лет, 6-12 лет и 12-18 лет). По своим двигательным возможностям она делится на 5 уровней. Различия между уровнями основаны на функциональных способностях, необходимости использования вспомогательных приспособлений для передвижения. Модификационная шкала спастичности Ашворта (Ashworth) дает объективную оценку выраженности спастичности с определением изменения мышечного тонуса. Шкала MACS является классификатором функционирования верхних конечностей у детей с ЦП и имеет 5 уровней. Описание уровня функционирования верхних конечностей необходимо для определения возможностей выполнения навыков самообслуживания, определения качества и скорости определенных видов манипуляций, объема моторики рук.

Оценка эффективности реабилитации

<i>Система Классификации Больших Моторных функций (GMFCS)</i>						
Уровень	При поступлении			При выписке		
	2020	2021		2020	2021	
0	3	2		7	2	
1	148	60		123	82	
2	357	318		293	274	
3	101	57		123	57	
4	87	65		85	65	
5	76	69		73	75	
<i>Модификационная шкала спастичности Ашворта Ashworth</i>						
Степень спастичности в баллах			Степень спастичности при поступлении		Количество детей с улучшением	
<i>уровень</i>	2020	2021	2020	2021	2020	2021
0	131	139	143	171	125	193
1	58	89	186	174	128	138
2	241	203	121	117	121	133
3	93	115	77	94	16	95
4	16	15	16	15	-	12
<i>Оценка функционирования верхних конечностей MACS</i>						
Уровень	При поступлении			При выписке		
	2020	2021		2020	2021	
0	4	13		13	37	
1	194	124		243	138	
2	317	305		266	267	
3	84	64		77	62	
4	52	36		69	33	
5	34	32		30	32	

Заключение. Таким образом, как показывает собственный клинический опыт работы в Республике Казахстан по комплексной медицинской реабилитации детей инвалидов с диагнозом ЦП, использование различных подходов и методов эффективно, данные инструменты оказывают помощь пациентам, реабилитацию необходимо проводить длительно, непрерывно, преемственно и индивидуально модифицировать программы в зависимости от меняющихся целей, связанных с взрослением ребенка и динамикой патоморфоза клинической картины заболевания.

В перспективе, профессиональная роль поставщиков медицинских услуг высока, поскольку требует новых знаний и изменения взглядов, убеждений и привычек, например, профессиональное обучение для достижения навыков «коучинга», но эта идея заслуживает критической проверки. В педиатрической реабилитации и раннем вмешательстве предпочтение отдается семейным практикам, т.е. вовлечению семей с ребенком раннего возраста с особыми потребностями в раннее вмешательство и педиатрическую реабилитацию в роли «коуча». Будущие исследования должны способствовать разработке, внедрению и оценке программ обучения для нереабилитационных специалистов (например, врачей, медсестер и учителей), неспециализированных членов сообщества (например, общинных медицинских работников) и лиц, осуществляющих уход в области реабилитационных услуг, интеграции концепций реабилитации в программы обучения кадров здравоохранения.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять влияние реабилитации на личные факторы, как самоэффективность и качество жизни детей с ограниченными возможностями и их семей, а также в области достижения доступности опытных поставщиков услуг по реабилитации в сельской местности.

Литература

1. Blair E, Watson L, Badawi N, Stanley FJ. Life expectancy among people with cerebral palsy in Western Australia. *Dev Med Child Neurol.* (2001) 43:508–15. doi: 10.1017/S0012162201000949. PubMed Abstract | CrossRef Full Text | Google Scholar
2. Molnar GE. Rehabilitation in cerebral palsy. *Western J Med.* (1991) 154:569–72. Google Scholar
3. Novak I, McIntyre S, Morgan C, Campbell L, Dark L, Morton N, et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. *Dev Med Child Neurol.* (2013) 55:885–910. doi: 10.1111/dmcn.12246. PubMed Abstract | CrossRef Full Text | Google Scholar
4. WHO strategy on research for health. Geneva, World Health Organization, 2012. (<http://www.who.int/phi/WHOStrategyonresearchforhealth.pdf>, accessed 23 April 2013)
5. Victora CG et al. How changes in coverage affect equity in maternal and child health interventions in 35 Countdown to 2015 countries: an analysis of national surveys. *Lancet*, 2012, 380:1149–1156. doi:

[http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61427-5](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61427-5)
PMID:22999433

6. Gwatkin DR, Ergo A. Universal health coverage: friend or foe of health equity? *Lancet*, 2011, 377:2160-2161. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)62058-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62058-2) PMID:21084113

7. Lagarde M, Haines A, Palmer N. The impact of conditional cash transfers on health outcomes and use of health services in low and middle income countries. *Cochrane database of systematic reviews (Online)*, 2009, 4:CD008137. PMID:19821444

8. Health research classification systems: current approaches and future recommendations. Strasbourg, European Science Foundation, 2011

9. World report on knowledge for better health – strengthening health systems. Geneva, World Health Organization, 2004

10. Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients' care. *Lancet*, 2003, 362:1225-1230. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)14546-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(03)14546-1) PMID:14568747

11. Bosch-Capblanch X et al. Guidance for evidence-informed policies about health systems: rationale for and challenges of guidance development. *PLoS Medicine*, 2012, 9:e1001185. doi: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001185> PMID:22412356

12. Humphreys K, Piot P. Scientific evidence alone is not sufficient basis for health policy. *BMJ (Clinical research ed)*, 2012, 344:e1316. doi: <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e1316> PMID:22371864.

ORGANIZATION OF THE SIMULATION TRAINING IN THE CARDIOPULMONARY RESUSCITATION WITHIN THE STUDENT SCIENTIFIC GROUP OF THE DEPARTMENT OF THE DISASTER MEDICINE DURING THE PANDEMIC OF THE CORONAVIRUS INFECTION

Loginova S.,

Pirogov Russian National Research Medical University,

Kovaleva E.,

Pirogov Russian National Research Medical University,

Muradova M.,

Pirogov Russian National Research Medical University,

Kostyuchenko M.

Pirogov Russian National Research Medical University, Doctor of medical sciences

ABSTRACT

The article presents analysis of the students training of the basic cardiopulmonary resuscitation in the medical universities during anti-epidemic regime-restrictive measures for prevention of spreading of the coronavirus infection from 2019 to 2022.

Cardiopulmonary resuscitation is one of the most useful and important skill in the practice of any medical worker. Also, it is important to properly organize the studying process in the medical universities. So in the standard education program students do not always have the possibility to study the peculiarities of the cardiopulmonary resuscitation and sometimes they cannot master its technic. During the pandemic of the coronavirus infection to follow the anti-epidemic regime- restrictive measures students were studying in the distance learning format and did not have the possibility to visit the simulation studying centers and the practical classes. That's why it was urgent to develop new platform for rapid active acquisition of the practical skills of the cardiopulmonary resuscitation by students.

The student scientific group is an important aspect for the future specialization because it gives the first knowledge about the chosen profession and the ability to develop the skills which are useful to the future work. Therefore, the object of studying during the weakening of the quarantine measures was the opening of the practical sessions in the student scientific group meetings and the ability to study the cardiopulmonary resuscitation there.

Keywords: SSG, CPR, session, student, skills.

Aim: study of the work organization of the student scientific group of the disaster medicine; indicate its contribution to the process of student studying; consider the features of learning the algorithm of the cardiopulmonary resuscitation by the students of the medical universities in the student scientific group meetings.

Materials and methods: an analysis of a work of the student scientific group was made during the anti-epidemic regime-restrictive measures for prevention of the spreading of the coronavirus infection from 2019 to 2022; the peculiarities of the organization of the theoretical and practical meetings, which were dedicated to

study the technique of the cardiopulmonary resuscitation, were considered.

Results: In 2019 the new coronavirus infection appeared in the world. The first cases were registered in autumn in Wuhan (China). During the two-three months the wave of the coronavirus infection was spread all over the world (picture 1). This forced the medical service to act urgently to prevent further spreading of highly contagious disease with high mortality rate and poorly responding for treatment.